

DISKURSIV SHAXS TUSHUNCHASI

Xamdamova Dilafruz Malikjon qizi

Qoʻqon davlat pedagogika institute mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Diskurs atamasi bugungi zamonaviy tilshunoslikda markaziy tushunchalardan hisoblanadi. Diskurs ijtimoiy, madaniy, etnik, psixologik, emotsional-ekspressiv qimmatga ega boʻlgan va lisoniy hamda nolisoniy birliklar uygʻunligi vositasida tarkib topadigan, soʻzlovchi va tinglovchi munosabati, nutqiy vaziyat, soʻzlovchining kommunikativ strategiyasini aks ettiruvchi muloqot jarayoni, kommunikativ-pragmatik-lingvistik hodisa sanaladi. Ushbu maqolada diskurs va diskursiv shaxs atamaları haqida izlanish olib borilgan va ayrim olimlarning bu atamalar haqidagi fikrlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: diskurs, shaxs, prgmatika, pragmalingvistika, matn.

Tilshunoslikka pragmatika va pragmalingvistika sohalarining kirib kelishi diskurs va matn atmalari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarni farqlay boshladi. Pragmalingvistika tadqiqot predmetining keng miqyosda tasavvur etilishi ushbu sohaning turli yoʻnalishlarda taraqqiy etishini taʼminlaydi. Buning natijasi oʻlaroq, pragmalingvistikaning nutqiy akt nazariyasi, deysis nazariyasi, diskurs nazariyasi, pragmasemantika, pragmastilistika kabi oʻz “ichki” yoki “sub” sohaları paydo boʻla boshladi. Bu sohalarining bir biridan asosiy farqi, avvalo, pragmalingvistikaning umumiy predmetini alohida qismlarga boʻlish va har bir qismni alohida eʼtibor batafsil yoritilishi, oʻrganilishida namoyon boʻla oladi. Yigirmanchi asrning soʻnggi choragidan jahon tilshunosligida lisoniy faoliyat mahsuli boʻlgan har qanday nutqiy tuzilmani uni yaratuvchi va idrok etuvchi shaxs – muallif va retsipient muloqoti nuqtai nazaridan tadqiq etishga boʻlgan ehtiyoj va eʼtibor yuksala boshlandi. Diskurs tushunchasining yuzaga kelishiga sabab boʻlgan asosiy omillardan yana biri nutqiy tuzilmani muloqot jarayoni sifatida oʻrganish hamdur. Oʻtgan asrning 50-yillarida Amerikalik tilshunos Zellig Xarris tomonidan birinchi marta qoʻllangan diskurs soʻzi

bugungi kunda tilshunoslikning markaziy masalalaridan birini ifodalovchi hodisani anglatmoqda. Ye.S.Kubryakovaning qayd etishicha, “tilshunoslik fanining hozirgi taraqqiyoti davrida diskursning umumiy qabul qilingan biror bir ta’rifi mavjud emas”.

“Kognitiv faoliyat yaratuvchanlik va idrokni bir biriga qarama-qarshi qo‘ymaydi, ularning qarshiligisiz kognitiv jarayon ham kechmaydi. Shunday ekan, H.Parretning (Parret 1986) “biror bir til faqatgina ushbu tildagi diskursiv (nutqiy) ketma-ketliklarni ma’lum jamoa a’zolari tushungandagina ushbu jamoaning tili bo‘ladi” degan fikriga qo‘shilib bo‘lmaydi. Yaxshisi, ushbu tavsifni “ma’lum jamoa a’zolari biror bir tilni tushunish qobiliyati va uning vositasida yaratuvchanlik qobiliyatini namoyon qila olsagina u ushbu jamoa tiliga aylanadi” qabilida o‘zgartirishni tavsiya qilgan bo‘lar edim”[1.67] deydi taniqli o‘zbek tilshunos olimi Sh Safarov.

Pragmatika va pragmalingvistika sohalari tushunish va kognitiv tilshunoslik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, pragmalingvistikaning metodologik negizini faoliyat nazariyasidan izlagan tilshunos va psixolingvistlardan biri E.F.Tarasovning fikriga ko‘ra, nutqiy muloqotning inson faoliyatiga chambarchas bog‘liq ekanligini ikki tomonlama tushuna olamiz, ya’ni:

Birinchi, faoliyat kechayotgan nutqiy muloqotning mundarijasi va vositalarini belgilab beradi. Muloqot mundarijasi kommunikantlarning hamkorlikdagi faoliyatidan iborat bo‘lib, lisoniy belgilar tanlovi va diskursning (nutqiy birlikning) tuzilishi ushbu hamkorlik maqsadi talabiga javob beradi.

Ikkinchi, faoliyat ko‘rsatayotgan inson tasavvuridagi ob’yektlar dunyosini shakllantiradi va bu ob’yektlarning mavjudligi belgilar vositasidagi muloqotning eng birinchi va asosiy talabidir. Belgilar vositasidagi muloqot esa kommunikantlarning ideal ob’yektlar “dunyosi” umumiy bo‘lgandagina amalga oshishi ma’lumdir» (Tarasov 1989: 32).

Demak, pragmalingvistik tadqiqotning asosi sifatida faoliyat tamoyilining qabul qilinishi nutqiy muloqot tizimining lisoniy pragmatik mundarijasi tahlilini asosiy o‘ringa chiqardi. Bu esa, o‘z navbatida, pragmalingvistik tadqiqotlar doirasini yanada kengaytirdi va bu doiraga lisoniy voqelikdan tashqari, muloqot muhiti bilan bog‘liq

bo‘lgan barcha ijtimoiy hodisalar tizimini kiritishga undadi. Ijtimoiy hodisa, albatta, shaxslar o‘rtasida sodir bo‘luvchi voqea bo‘lib, unda shaxs asos hisoblanadi. Bu holda lisoniy faoliyat inson ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan munosabatlarning bir turi sifatida qaraladi.

Lingvopragmatika ta‘rifi, uning predmetining tavsifi borasidagi fikrlarning xilma hil bo‘lishiga qaramay, asosiy g‘oyalar bir xil deya olamiz:

- kommunikativ faoliyat tavsifining tayanch nuqtasi - faoliyat tushunchasidir;
- lison muloqot ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlarini harakatga keltiruvchi vosita hisoblanadi;
- lisoniy faoliyat voqelanishi bevosita muloqot muhiti bilan bog‘liq hodisa (Aznaurova 1988:28).

Bularning barchasi pragmalingvistikaning alohida sohalari uchun tadqiqot predmeti bo‘la oladi. Masalan, lisoniy muloqot tizimi nutq sub’yekti nuqtai nazaridan tadqiq qilinsa, e‘tibor nutqiy akt turlarining mazmuni, diskurs tuzilishida muloqot maqsadining o‘rni, tag ma‘noning ifodalanishi, pressuppozitsiya va muloqot ishtirokchilarining (shaxslarning) aqliy qobiliyati kabi hodisalarga qaratilgan bo‘ladi. Tadqiqot nutq adresati nuqtai nazaridan bajarilayotganda esa, asosiy e‘tibor nutqiy aktning pragmatik ta‘sirini aniqlashga qaratiladi. [1.75]

Tilning mavjudligi insonlarning so‘zlash yoki yozish harakatlarini bajarishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu harakatlarning bajarilishi jarayonida lisoniy birliklar asl ma‘nosidan tashqari, tasdiqlash, buyurish, ogohlantirish, va‘da berish kabi mazmuni ifodalash imkoniyatini namoyon qiladilar. Bu ma‘nolar so‘zlovchi shaxs tomonidan bajarilayotgan nutqiy faoliyatning natijasidir. Shunday qilib, nutqiy akt so‘zlovchining ma‘lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaati deya olamiz.

Har qanday lisoniy faoliyat muloqot muhitini talab qiladi va lisoniy muloqot esa qanday ko‘rinishda kechishidan qat‘iy nazar, shaxslararo munosabatlarda namoyon bo‘ladi. Nutqiy muloqot matnining kognitiv xususiyatga ega bo‘lgan hodisalaridan yana biri relevantlik (o‘rinli, jo‘yali bo‘lish) hodisasidir. Psixologlar Den Shperber va Dyer Dre Uilsonlar ushbu tamoyilni nutqiy muloqotning muvaffaqiyatli kechishini

hamda muloqot matnning mazmudor shakllanishini ta'minlovchi hodisa sifatida qarashni taklif qilishadi. (Shperber, Uilson 1988). Relevantlilik yoki ishonchlilik, birinchidan, o'ziga xos mazmuniy kogerentlilik bo'lib, nutqiy harakat ma'nosining matndan oldingi harakatlari ma'nosiga mos kelishini talab qiladi. Ikkinchidan, ma'lum nutqiy tuzilma muloqot muhiti va matniga mos, o'rinli bo'lmog'i darkor va faqat shu holdagina tinglovchi uzatilayotgan axborotni tez va oson tushunadi. Binobarin, tamoyil mualliflari o'rinlilik, jo'yalilik darajasini erishiladigan kontekstual natija bilan o'lchashni taklif qiladilar.

“Matn” va “diskurs” atamalari bir mazmundagi tushunchalarni nomlovchi atamalar emas. Shubhasiz, “diskurs” “matn”ga nisbatan kengroq mazmunda talqin qilinadi. Ha, “diskurs - bir paytning o'zida ham lisoniy faoliyat jarayoni, ham uning mahsulidir”. Diskursiv faoliyat mohiyatan bilim (ma'lumot) berish hamda “yangi bilimni shakllantiruvchi hodisadir”. Bilim uzatilishi va yangidan shakllanishi uchun esa matn yaratilishi lozim. Demak, matn diskursiv faoliyat kechayotgan paytning o'zidayoq yaratila boshlaydi. Diskurs inson ongli faoliyatining ma'lum bir turi, turkumi bo'lsa, matn uning bir ko'rinishidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, har qanday lisoniy diskursning asosi shaxs xisoblanib, unda konseptni tushunish va tushuntirish va so'zlovchi va yoki tinglovchiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Монография. – Тошкент. 2008 йил, 318 бет.
2. Борботько В.Г. Общая теория дискурса (принципы формирования и смыслопорождения): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Краснодар, 1998.
3. Гусева О.В. Лингвопрагматический анализ дискурсивно-идиоматических параметров открытого письма в современном английском языке: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Иркутск, 2000.
4. NAVOI, A., & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.

5. Haydarova, G., & Muhammadjonova, G. (2024). THE FAIRY TALE GENRE OF FOLKLORE. Models and methods in modern science, 3(1), 13-16.
6. Haydarova, G., & Haydaraliyeva, R. (2024). FEATURES AND CHARACTERISTICS OF KUNTUGMISH DOSTON. Академические исследования в современной науке, 3(1), 32-36.
7. Haydarova, G. (2024). ALISHER NAVOIY AN’ANALARI VA XX ASR O ‘ZBEK G ‘AZALIYOTI. Alisher Navo'i and 21 st century, 1(1).
8. Rajapova, M., & Mamadaliyeva, M. (2023, April). INTERPRETATION OF ALLEGORICAL MEANS IN DISCOURSE. In International Conference On Higher Education Teaching (Vol. 1, No. 1, pp. 15-19).
9. Rajapova, M. (2023). STUDY OF DISCOURSE AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF ALLEGORY. Наука и технология в современном мире, 2(17), 53-55.
10. Malika, R. (2021). ISSN: 2249-7137 Vol. 11.